

Die virtuelle Konferenz rund um bibliothekarische Themen

26.-28. Mai 2020, <https://events.tib.eu/vbib20/>

BIB Berufsverband Information Bibliothek

TIB Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften

Lea-Katharina Steller

Zwischen OCR und Mentalitätsgeschichte

Herausforderungen frühneuzeitlicher ungarischer Quellen

(Anmerkungen zum Vortrag von Elisabeth Engl

OCR-D in the wild:

Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Praxisphase mit Bibliotheken,

26. Mai 2020)

Aus Zeitgründen kam es leider nicht mehr dazu, dass Herr Stoltz meinen Wortbeitrag während der Diskussion verlesen konnte. Daher möchte ich meine Anmerkungen zur Sektion „OCR-D in the wild: Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Praxisphase mit Bibliotheken“ der Online-Konferenz #vBIB20 im Nachhinein schriftlich nachreichen und an den Vortrag von Frau Dr. Elisabeth Engl anknüpfen.

Meine Überlegungen beziehen sich insbesondere auf die Frage von Miriam Wildermuth, ob Texterkennung auch bei mehrsprachigen Quellen zuverlässig funktioniert, sowie auf die Antwort von Frau Dr. Engl, dass OCR-D primär auf Schriftmodellen basiert und sprachliche Heterogenität daher häufig weniger problematisch ist als die Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Schriftbilder und typographischer Formen.

Gerade aus der Perspektive ostmitteleuropäischer Quellenbestände – insbesondere der ungarischen Frühdrucke – lassen sich diese Problemlagen jedoch weiter schärfen. Eine zentrale Schwierigkeit liegt in der unsicheren Erkennung diakritischer Zeichen. Gerade im Bereich der historischen ungarischen Orthographie ist die graphische Stabilität einzelner Zeichen nicht selbstverständlich: Schreibweisen variieren stark, und selbst scheinbar eindeutige Vokalqualitäten sind im frühneuzeitlichen Druckbild nicht durchgehend konsistent kodiert. Hinzu kommt die ausgeprägte orthographische Variabilität des 16. und 17. Jahrhunderts, in der ein und dasselbe Lexem innerhalb eines Drucks unterschiedliche graphische Realisierungen annehmen kann.

Eine weitere Besonderheit ungarischer und siebenbürgischer Frühdrucke liegt in ihrer strukturellen Mehrsprachigkeit. Innerhalb eines einzigen Dokuments wechseln häufig Latein, Deutsch und Ungarisch – nicht selten ohne klare typographische Markierung und teils auf sehr kurzen sprachlichen Distanzen. Diese sprachliche Überlagerung erschwert die algorithmische Segmentierung erheblich. Hinzu kommt eine ausgeprägte Hybridität der historischen Sprachformen, die sich modernen Verfahren der Sprachidentifikation nur bedingt eindeutig zuordnen lässt.

Ein eigenes Problemfeld bilden handschriftliche Marginalien, Besitzvermerke und nachträgliche Korrekturen. Diese Schichten sind eng mit der Gebrauchsgeschichte eines Buches verbunden und lassen sich nicht sinnvoll als bloß sekundäre Zusätze behandeln. Auf einer einzigen Seite überlagern sich dadurch unterschiedliche Schrift- und Zeichenlogiken, was insbesondere bei beschädigten oder durchscheinenden Materialien zu erheblichen Herausforderungen für OCR-Systeme führt. Die frühneuzeitlichen Handschriften zeigen zudem eine hohe paläographische Varianz; Abkürzungen, Ligaturen und individuelle Buchstabenformen sind häufig nur kontextuell entschlüsselbar.

Die Folgen fehlerhafter Texterkennung reichen in der historischen Forschung weit über die Ebene einzelner Zeichen hinaus. Bereits minimale Fehlinterpretationen können den Bedeutungsraum einer Quelle verschieben. Gerade in mentalitätsgeschichtlichen Fragestellungen sind es oft feine semantische Nuancen – Wertungen, Affektstrukturen oder religiös-kulturelle Konnotationen –, die für die historische Interpretation entscheidend sind. Vor diesem Hintergrund erscheint es problematisch, historische Textkorpora allein unter dem Gesichtspunkt maximaler technischer Erkennungsgenauigkeit zu betrachten. Für eine angemessene wissenschaftliche Erschließung bleibt die enge Zusammenarbeit von Historiker, Linguist, Paläograph und Bibliothekar unverzichtbar.